

G.HIRSUTUM L. ТУРИГА МАНСУБ РАНГЛИ ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАМУНАЛАРИДА 1000 ДОНА ЧИГИТ ОҒИРЛИГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Набиев Сайдиғани Мухторович

Лаборатория мудири, ГЎЭБИ

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, Тошкент вилояти,
Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017290>

Аннотация. Мақолада ғўзанинг *G.hirsutum L.* тури коллекциясидан олинган рангли толали намуналарида турли сув режимида 1000 та чигит оғирлигини аниқлаш бўйича олинган натижалар келтирилган. Оптимал сув режими ва сув танқислиги шароитларида ушбу белгининг энг юқори кўрсаткичлари яшил толали 011302 намунасида, энг паст кўрсаткичлар эса қўнғир толали А-2384 ва А-1025 намуналарида эканлиги аниқланган. Тупроқда намликнинг етишмаслиги барча намуналарда 1000 та чигит оғирлиги кўрсаткичининг турли даражада камайишига олиб келгани, ғўзанинг ушбу белги бўйича сув танқислигига таъсирчан ва нисбатан барқарор рангли толали намуналари аниқланган.

Калим сўзлар: Ғўза, намуналар, рангли тола, сув режими, сув танқислиги, 1000 та чигит оғирлиги, реакция нормаси

Дунёда пахта энг муҳим тижорат экинидир ва у энг кўп сотиладиган товар ҳисобланади [1]. Тўқимачилик маҳсулотларининг асосий қисми пахта толаси ва линтдан ишлаб чиқарилади[2]. Сўнгги йилларда дунёда истеъмолчиларнинг талаблари ўзгариши сабабли экологик тоза ва органик тўқимачилик ишлаб чиқариш тенденцияси кузатилмоқда. Ушбу истиқболли йўналишлардан бири – табиий рангли пахта толасидан фойдаланиш ва уни ишлаб чиқаришни ривожлантириш бўлиб, бугунги кунда Хитойда 46700 га, АҚШда 2500 га, Австралияда 2000 га, Исроилда 500 га, Ҳиндистонда 1000 га, Перуда 200 га майдонда рангли толали ғўза навлари етиштирилиб, жаъми 146,67 минг тонна табиий рангли толали пахта хом ашёси етиштирилмоқда. Рангли толали пахтадан экологик соф органик матолар ва маҳсулотлар олинади [6]. Экологик тўқимачиликда табиий рангдаги пахта асосий маҳсулот ҳисобланади. Бу маҳсулот қайта ишлаш харажатларини, атроф-муҳитнинг ифлосланишини кимёвий моддалардан фойдаланишни сезиларли даражада камайтиради [5]. Бундан ташқари, оқ толали пахта билан солиштирганда, рангли толали пахтанинг ёнувчанлиги пасайган ва ундан тайёрланган кийим-кечакдан фойдаланганда инсон саломатлигига кучли салбий таъсир этувчи ультрабинафша нурланишдан ҳимояланиш даражаси юқори бўлиши мумкин [3].

Дунё миқёсида иқлимнинг жадал суръатларда ўзгараётгани ва сув танқислиги муаммоси республикамиз қишлоқ хўжалигининг асосий тармоғи бўлган пахтачиликда барқарор юқори ва сифатли ҳосил берадиган янги навларни яратишни ва ишлаб-чиқаришга жорий қилишни тақазо қилмоқда. Бу муаммони ҳал қилишда бошқа йўналишлар қатори. ғўзанинг табиий рангли толали ва шу хусусияти туфайли оқ толали ип-калавани ва газламани турли хил кимёвий бўёқлар билан бўяшга сарфланадиган пул маблағларини тежаш ва атроф-муҳитни тоза тутиш имконини берадиган, экологик соф, инсон организми учун мутлақо безарар, антисептиклик хусусиятига эга, ички талабни қондирадиган ва

экспортга йўналтирилган маҳсулот берадиган навларини яратиш ва жорий этиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Дала тадқиқотлари ЎзР ФА Гва ЎЭБИ нинг Тошкент вилояти Зангиота туманидаги тажриба даласида олиб борилди. Ушбу ернинг тупроғи гумуси кам бўлган типик бўз тупроқ бўлиб, механик таркибига кўра ўртача қумоқлидир. Сизот сувлари 8,0м ва ундан чуқурликда жойлашган. Тажриба сув режимининг турли фонларида олиб борилди: 1- фон (тажриба-моделлаштирилган курғоқчилик) да 1:1:0 схемасида икки маротаба суғориш ўтказилди. 2-фон (назорат – сув билан оптимал таъминланганлик фонида 1:2:1 схемасида тўрт маротаба суғориш ўтказилди.

Дала тажрибасининг ҳар бир фонида рангли толали намуналар рендомизацияли уч қайтариқда, ҳар бир қайтариқда бир қатордан, ҳар бир қаторда 15 уядан иборат ҳолда экилди.

Тадқиқотимизнинг мақсади – ғўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб рангли толали намуналарининг 1000 та чигит оғирлиги кўрсаткичини аниқлашдан иборат бўлиб, объект сифатида ғўза коллекциясидан олинган рангли толали намуналардан фойдаланилди. Олинган рақамли кўрсаткичларни қайта ишлаш Б.А.Доспехов [4] бўйича олиб борилди.

Оптимал сув режими фонида рангли толали бошқа намуналарга нисбатан яшил толали 011302 ва кўнғир толали 011022 намуналарида 1000 та чигит оғирлиги белгисининг кўрсаткичлари энг юқори эканлиги (мос равишда, 132,7г. ва 131,4г) аниқланди (1-жадвал).
1-жадвал

Рангли толали ғўза намуналарининг 1000 та чигит оғирлиги

№	Намуналар ва тола ранги	1000 та чигит оғирлиги, г.		ОФдан фарқ,%
		ОФ	МҚ	
1	011460 (яшил)	109.8	106.8	-2.7
2	А-2384(кўнғир)	93.8	80.5	-14.2
3	А-1025(кўнғир)	102.7	87.3	-15.0
4	010108(кўнғир)	112.5	106.5	-5.3
5	09965(кўнғир)	112.8	92.3	-18.2
6	А-800(кўнғир)	113.3	109.7	-3.2
7	011250(кўнғир)	124.0	108.6	-12.4
8	010105(кўнғир)	126.4	117.6	-7.0
9	02408(кўнғир)	124.5	113.6	-8.8
10	04489(оч кўнғир)	125.4	119.8	-4.5
11	010764(яшил)	123.7	114.5	-7.4
12	04494(кўнғир)	116.2	106.9	-8.0
13	010765(кўнғир)	109.3	103.3	-5.5
14	А-2953(яшил)	123.3	99.4	-19.4
15	07223(кўнғир)	123.2	116.7	-5.3
16	011022(кўнғир)	131.4	114.7	-12.7
17	08492(кўнғир)	111.8	96.3	-13.9
18	011302 (яшил)	132.7	124.1	-6.5
ЭКФ ₀₅		3,2	4,0	

Энг энгил чигитлар, яъни белгининг энг паст кўрсаткичлари кўнғир толали А-2384 ва А-1025 намуналарида бўлиб, мос равишда 93,8г ва 102,7 г ни ташкил этди. Қолган намуналар 1000 та чигит оғирлиги бўйича ушбу икки чекка гуруҳ оралиғида жойлашдилар.

Тупроқда намликнинг етишмаслиги рангли толали ғўзанинг тадқиқотимизда ўрганилган намуналарида 1000 та чигит оғирлиги кўрсаткичининг турли даражада камайишига олиб келди. Бунда, бошқа намуналарга нисбатан яшил толали 011302 намунасининг чигитлари энг оғир бўлиб, 1000 та чигит оғирлиги 124.1 г ни ташкил этди. Оч кўнғир толали 04489 намунасида ҳам юқорироқ кўрсаткич (119.8г) қайд этилди. 1000 та чигит оғирлигининг энг паст кўрсаткичлари оптимал сув режими фониди бўлганидек, кўнғир толали А-2384 ва А-1025 намуналарида бўлиб, мос равишда 87.3г ва 80.5 г ни ташкил этди.

1000 та чигит оғирлиги белгиси бўйича сув танқислигига нисбатан кучлироқ генотипик таъсирчанлик яшил толали А-2953 (Кмос.= -19,4%) ва кўнғир толали 09965 (Кмос.= -18,2%) намуналарида қайд этилди. Кучсиз таъсирчанликни яшил толали 011460, кўнғир толали А-800 ва оч кўнғир толали 04489 намуналари намоён этдилар. Бунда, мослашувчанлик коэффицентлари мос равишда Кмос.= -2,7%; Кмос.= -3,2% ва Кмос.= -4,5% ни ташкил этди.

Шундай қилиб, олган натижаларимиз рангли толали ғўза намуналари 1000 та чигит оғирлиги бўйича генотипик фарқланишларини ва улар сув танқислигига ушбу белги бўйича турлича таъсирчанлик намоён этишларини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Barros M.A., Silva C.R., Lima L.M., Farias F.J., Ramos G.A., Santos R. C. A review on evolution of cotton in Brazil: GM,white and Colored cultivars// *Journal of Natural Fibers*. 2020;18:1-3.
2. Buainain A.M., Alves E., Silveira J.M., Navarro Z. O mundo rural no Brasil do século 21: a for mação de um novo padrão agrário e agrícola. Brasília, DF: Embrapa, 2014;4:1125-1156.
3. Crews P.C., Hustvedt G. The ultraviolet protection factor of naturally pigmented cotton. *The Journal of Cotton Science*. 2005; 9: 47-55.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М. Агропромиздат, 1985. С.318-320.
5. Murthy M.S. The story of coloured cotton. *Resonance*. 2001; 6(12):29-35.
6. Rathinamoorthy R. Colored cotton: Novel eco-friendly textile material for the future// In: *Handbook of Ecomaterials*. Springer, New York; 2017. pp.1-21.